

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗARO МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗARO НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

УДК 1(091)(5):[910.4:339.9(4/5)]

Кузиев Нодир Абдусалимович

Бухоро давлат университети таянч докторанти

e-mail: nodir82a@mail.ru

(Ўзбекистон, Бухоро)

**ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ
САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325539>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг Ипак йўли лойиҳалари доирасидаги савдо-иқтисодий соҳасидаги ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга масалалардан бири эканлиги ижтимоий-фалсафий жиҳатдан илмий таҳлил қилинган. Мамлакат мустақиллик йилларида турли форматлардаги Ипак йўли концепцияларининг иқтисодий ва гуманитар лойиҳаларида иштирок этган. Шунингдек, Ўзбекистоннинг Хитой ташаббусидаги замонавий Ипак йўли доирасида савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорлиги муҳим аҳамият касб этмоқда.

Калит сўзлар: “Ипак йўли иқтисодий камари”, Жаҳон банки, “Бир макон, бир йўл”, Замонавий Ипак йўли, савдо-иқтисодий алоқалар

Kuziev Nodir Abdusalomovich

PhD student of the Bukhara state university

e-mail: nodir82a@mail.ru

(Uzbekistan, Bukhara)

**MUTUAL RELATIONS OF UZBEKISTAN WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SILK
ROAD IN TRADE AND ECONOMIC SPHERES****ABSTRACT**

This article scientifically analyzes from a socio-philosophical point of view the fact of the importance of Uzbekistan's cooperation in the trade and economic sphere within the framework of Silk Road projects, the country participated in economic and humanitarian projects of Silk Road concepts in various formats during the years of independence. Trade, economic, cultural and humanitarian cooperation of Uzbekistan within the framework of the modern Silk Road on the initiative of China is also of great importance.

Keywords: Silk Road Economic Belt, World Bank, “One Belt, One Road”, Modern Silk Road, trade and economic relations.

Кузиев Нодир Абдусалимович

Базовый докторан Бухарского государственного университета

e-mail: nodir82a@mail.ru

(Узбекистан, Бухара)

ВЗАИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В РАМКАХ ШЕЛКОВОГО ПУТИ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СФЕРАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно анализированы с социально-философской точки зрения факт важности сотрудничества Узбекистана в торгово-экономической сферы в рамках проектов Шелкового пути. Страна участвовала в экономических и гуманитарных проектах концепций Шелкового пути в различных форматах в годы независимости. Также важное значение имеет торгово-экономическое и культурное-гуманитарное сотрудничество Узбекистана в рамках современного Шелкового пути по инициативе Китая.

Ключевые слова: Экономический пояс Шелкового пути, Всемирный банк, “Один пояс, один путь”, Современный Шелковый путь, торгово-экономические отношения.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, ўзининг халқаро алоқаларини фаол равишда йўлга қўйди ва амалга ошира бошлади, мустақил ташқи сиёсий фаолиятни ташкил этиш ҳамда ишлаш тизимини изчил ва мақсадли равишда шакллантирди.

2017 йил 7 февралда Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан қабул қилинган Ўзбекистонни 2017-2021 йилларда янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритиш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритишга йўналтирилган давлатимиз мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш, мамлакатимизнинг халқаро нуфузини мустаҳкамлаш масалаларига асосий устувор йўналишлар сифатида эътибор қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биз ўзаро ишонч ва манфаатларни ҳисобга олиш асосида хорижий давлатлар, энг аввало, қўшни давлатлар, шу билан бирга, халқаро институтлар билан яқиндан ҳамкорлик қилишни бугунги кун талаблари даражасида ташкил этамиз. Ўзбекистонда ўзини ишончли шерик сифатида кўрсатган ишбилармонлар билан ҳамкорлик муносабатлари, албатта, давом эттирилади”.

МАЗЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Ипак йўли доирасида Ўзбекистоннинг савдо-иқтисодий ҳамкорлиги масалаларини кенг миқёсда ўрганилган ва ушбу маззу бўйича адабиёт ва манбаларни қуйидагича бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Маҳаллий муаллифларнинг тадқиқотларини қамраб олган Ипак йўли лойиҳасида савдо-иқтисодий ҳамкорлигда Ўзбекистон Республикасининг ушбу лойиҳадаги иштироки масалалари ёритилган адабиётларни ташкил этади. Буборада А. Хўжаев, О.Кобзева, Р.Мирзаев, М.Ра каби олимлартомонидан турли илмий адабиётлар яратилган.

Бундан ташқари, ушбу гуруҳга Ўзбекистоннинг Замонавий Ипак йўли лойиҳаси иштирокчи мамлакатлари билан ўзаро ҳамкорлигининг айрим масалалари таҳлил қилинган монографияларва илмий мақолаларни ҳам киритиш мумкин. Мазкур тадқиқотларда Ўзбекистоннинг Ипак йўли концепцияси доирасидаги сиёсий, иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорлиги масалалари ёритилган.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ш.Мирзиёев саммитда иштирок этувчи давлатларнинг IT-паркалари негизида “Интеллектуал ипак йўли” платформасини яратиш ташаббусини ҳам илгари сурди. Бу жамият ҳаётининг барча жабҳаларида мохиятан рақамлаштиришга ўтиш ғояларини амалга ошириш бўйича саъй-ҳаракатларни бирлаштиришга ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти биргаликда ишлашга чақирди фуқароларнинг озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини олдиндан қоплаш масаласига эътибор қаратди. Шунингдек давлатимиз раҳбари муқобил энергия соҳасига Хитой сармоясига ва технологияларини жалб

килиш бўйича “Йўл харитаси”ни-“Яшил ипак йўли” лойиҳаси доирасида яратишни таклиф қилди.

Си Цзинпин Ўзбекистон ва унинг қўшниларининг “ўз йўлидан бориш” ниятларини қўллаб-қувватлади. Пекин уларга ижтимоий лойиҳалар учун грант асосида 500 млн АҚШ доллар ажратади деб таъкидлади ХХР давлат раҳбари. Хитой Халқ Республикасининг (ХХР) янги ипак йўли қурилиши лойиҳалари бўйича фаол иш олиб бораётганини алоҳида таъкидлаш лозим. Хитой ҳукумати транспорт логистика соҳасига оид “Буюк ипак йўлининг иқтисодий йўлаги” лойиҳасини илгари сурмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиё давлатларининг энг йирик қўшниси - *Хитой Халқ Республикасидир (ХХР)*. Минтақа мамлакатлари, жумладан, Хитой билан умумий чегараси бўлмаган Ўзбекистон учун ХХР муҳим сиёсий, савдо-иқтисодий шерикдир. Икки томонлама ҳамкорлик барча соҳаларни қамраб олади ва ўзаро манфаатли хусусиятга эгадир.

2017 йил май ойида Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзинпиннинг таклифига биноан Хитойга давлат ташрифи билан борди. Шавкат Мирзиёев ва Си Цзинпиннинг учрашуви чоғида томонлар Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантиришнинг кенг доираси, томонларни қизиқтирган минтақавий ва халқаро масалалар бўйича батафсил фикр алмашдилар. Музокаралар давомида икки томонлама ва кўп томонлама муносабатларнинг долзарб масалалари, хусусан, сиёсий, савдо-иқтисодий, сармоявий, молиявий-техникавий, энергетик, маданий-гуманитар ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни янада ривожлантириш, ўзаро савдо айланмаси ҳажмини ошириш бўйича атрафлича фикр алмашилди.

Умуман олганда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ХХРга давлат ташрифи доирасида сиёсий ва иқтисодий соҳаларда муҳим келишувларга эришилди, икки томонлама ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари бўйича 100 дан ортиқ қиймати 23 миллиард доллардан ошадиган инвестиция лойиҳаларининг катта тўпламини амалга оширишга қаратилган муҳим ҳужжатлар имзоланди.

Икки томонлама самарали ҳамкорлик Хитойнинг “Бир макон, бир йўл” ташаббуси доирасида ҳам амалга оширилмоқда. Хусусан, 2019 йил 24-27 апрел кунлари Ўзбекистон раҳбари Шавкат Мирзиёев Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзинпиннинг таклифига биноан ушбу мамлакатга иккинчи “Бир макон, бир йўл” халқаро форумида иштирок этиш учун ташриф буюрди. Ушбу ташриф давомида икки мамлакат раҳбарлари Ўзбекистон иқтисодиётига инвестициялар, инновациялар ва технологияларни жалб қилишда ўзаро алоқаларни мустаҳкамлаш истиқболларини, турли соҳаларда янги қўшма ҳамкорлик лойиҳаларини ишлаб чиқиш, минтақа транзит ва транспорт-коммуникация салоҳиятини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилдилар. Хитой Халқ Республикаси Раиси “Бир макон, бир йўл” лойиҳаси ривожланишнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ўзбекистонда қабул қилинган Ҳаракатлар стратегиясига тўлиқ мос келишини таъкидлади.

ХХР Ўзбекистоннинг савдо шериклари орасида етакчи ўринни эгаллайди. Ўзбекистон ҳудудида Хитой капитали иштирокидаги 700 дан ортиқ компания ва корхоналар фаолият юритмоқда. 2020 йилда 6 432,2 млн.АҚШ долл.) ташкил этиб, 2016 йилга нисбатан 80 фоизга ўсди.

Ўзбекистон Хитой билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантиришдан, айниқса, юқори технологиялар соҳасидаги лойиҳаларни амалга оширишдан, мамлакат иқтисодиётининг экспортга йўналтирилган ишлаб чиқариш соҳаларига Хитой сармояларини жалб қилишдан, шунингдек транспортни ривожлантиришдан, шунингдек, Ўзбекистон транспорт-коммуникация комплексини ривожлантириш ва унинг халқаро транзит тизимига қўшилишидан манфаатдор.

2020 йилда COVID-19 пандемияси сабабли чекланган карантин чораларига қарамай ва шу муносабат билан ўзаро товар айирбошлаш ҳажмининг сезиларли даражада пасайишига қарамай, Ўзбекистон ва Хитой пандемиянинг иқтисодий оқибатларини юмшатиш ва илгари режалаштирилган ва янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишни тиклаш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқдалар.

ХУЛОСА

Ипак йўлини қайта тиклашнинг замонавий концепциялари доирасида илгари сурилган ғоя ва қарашлар бугунги кунда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни жадаллаштириш, Янги Ўзбекистон стратегияси доирасида амалга оширилаётган чоратadbирлар самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

Амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигини ошириш, хусусан, иқтисодиётнинг турли тармоқларини модернизация қилиш, қишлоқ хўжалигини жадал риволантириш, ҳудудларнинг иқтисодий ривожланишини жадаллаштириш, туризмни иқтисодиётнинг муҳим драйверига айлантириш, рақамли иқтисодиётни ривожлантириш, бу борадаги илғор ютуқлардан фойдаланиш, фан ва таълим, ижтимоий-иқтисодий ҳаётга инновацияларни жорий этиш халқаро тажрибани пухта ўзлаштириш, бошқа давлатлар билан ижтимоий-иқтисодий муносабатларни янги босқичга кўтаришни тақозо этади.

Ипак йўлининг тикланишига оид замонавий концепцияларнинг ғоя ва ёндашувлари ушбу тажрибани ўзлаштириш ва миллатлараро иқтисодий ҳамкорликни ошириш канали бўлиб хизмат қилиши билан аҳамиятлидир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ташқи ишлар вазирлиги ҳамда, Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети ташкил этилди. Ўзбекистон Президентининг 1992 йил февралдаги фармони билан Ташқи иқтисодий алоқалар вазирлиги ҳам ташкил топди.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” Фармони // <https://lex.uz/docs/3107036?otherlang=1>
3. Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимидаги киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ /Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б.27.
4. Ш.Мирзиёев “Интеллектуал ипак йўлини яратишни таклиф қилди // spot.uz, 2022 йил, 26 январь.
5. <http://www.inform.kz/rus/article/2659526>.
6. <https://mfa.uz/ru/press/news/2019/04/18757/?print=Y> (16.11.2019).
7. <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/8315-o-zbekiston-respublikasining-tashqi-savdo-aylanmasi-511> (24.02.2020).

References

1. The Ministry of Foreign Affairs and the University of World Economy and Diplomacy were established. The Ministry of Foreign Economic Relations was established by the decree of the President of Uzbekistan in February 1992.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Strategy of Actions for Further Development of the Republic of Uzbekistan" // <https://lex.uz/docs/3107036?otherlang=1>
3. 3.Mirziyoev Sh. Together we will build a free and prosperous, democratic country of Uzbekistan. Speech at the joint meeting of the chambers of the Oliy Majlis dedicated to the inauguration ceremony of the President of the Republic of Uzbekistan /Sh.M. Mirziyoev. - Tashkent: Uzbekistan, 2017. - P.27.
4. Sh. Mirziyoev "Proposed to create an intellectual silk road // spot.uz, January 26, 2022. <http://www.inform.kz/rus/article/2659526>.
6. [6.https://mfa.uz/ru/press/news/2019/04/18757/?print=Y](https://mfa.uz/ru/press/news/2019/04/18757/?print=Y) (16.11.2019).
7. [7.https://article.iz/ru/press-center/news-committee/8315-Foreign-trade-turnover-of-the-Republic-of-Uzbekistan-511](https://article.iz/ru/press-center/news-committee/8315-Foreign-trade-turnover-of-the-Republic-of-Uzbekistan-511)(24.02.2020).

Библиография

1. Созданы Министерство иностранных дел и Университет мировой экономики и дипломатии. Министерство внешнеэкономических связей было создано указом Президента Республики Узбекистан в феврале 1992 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // <https://lex.uz/docs/3107036?otherlang=1>
3. Мирзиёев Ш. Вместе мы построим свободную и процветающую, демократическую страну Узбекистан. Выступление на совместном заседании палат Олий Мажлиса, посвященном церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан /Ш.М. Мирзиёев. – Ташкент: Узбекистан, 2017. – С.27.
Ш.Мирзиёев предложил создание «Интеллектуального Шелкового пути». // spot.uz, 26 января 2022 года.
<http://www.inform.kz/rus/article/2659526>.
6. <https://mfa.uz/ru/press/news/2019/04/18757/?print=Y> (16.11.2019).
7. <https://stat.uz/ru/press-tsentri/novosti-komiteta/8315-внешне-торговый-оборот-Республики-Узбекистан--511> (24.02.2020).

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCUS SON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000